

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

TİMÜR HAN DÖNEMİNDE TÜRKİSTAN VE KÜLTÜR MERKEZİ
SEMERKANT'TA METİNLER ÜZERİNDEN TÜRK DİLİNDEKİ
DEĞİŞİKLİK VE GELİŞMELER

Prof. Dr. Tanju Oral Seyhan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

ORCID: 0000-0002-1283-0920

e-mail: seyhantanju@gmail.com

Özet

Bu çalışmada Timür Han dönemindeki etnik gruplar, onların tek bir idare altında toplanması, kültür merkezlerinde ortaya konulan eserler, ortak yazı dilinde etnik grupların diyalekt özellikleri ve geç dönem Doğu Türkçesi metinlerinde bunların eskicil olarak devamı meselelerine, bu verileri toplamak için yapılması gereken çalışma metodu ve kullanılabilecek dil ölçütlerine kısa kısa temas edilerek tarihî diyalektoloji çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışıldı.

Anahtar kelimeler: Doğu Türkçesi diyalektleri, *Miftâhü'l-adl*

Türkistan Türk dilinin ve konuşurlarının çok eski tarihlerden itibaren yaşam alanı olmuş, burada doğum, büyüüp gelişme, değişim, ölüm gibi bir canlılığın göstereceği tüm gerçeklikler sergilenmiştir. Türk dilinin tarihî ve çağdaş diyalektleri üzerinde çalışmalar yapılmış/yapılmaktadır. Türk devlet yönetimi geleneğinde Orhun Abidelerinde açık şekilde ifade edildiği gibi dağınık hâldeki Türk boylarını/sülalesini bir yönetim altında toplama, barış içinde, ekonomik durumları yerinde olarak hayatiyetlerinin devamını sağlama anlayışı yer alır. Bu boylar birliğini sağlayarak onları kendi kültürlerini de devam ettirecek surette yerleşim planlaması yapma ve yaşatma anlayışını Timür Han (1370-1405) da devam ettirir. Moğol akınlarıyla Türk boylarının yaşam alanlarındaki hızlı değişimler O'nun döneminde Orta Asya Türk dünyasında tek merkezli siyasî

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

idareye tabi olmak kaydıyla bir müddet durulmuştur. Türk urugları/boyları/sülaleleri bu devlet geleneğine göre kültür politikalarını şekillendirmişlerdir. Dil-kültür açısından baktığımızda bunun kanıtı siyasi Türkistan coğrafyasının pek çok yerinde dil ve edebiyat, din, tarih ve başka alanlarda Türkçe, Farsça ve diğer dillerde ortaya konulan eserlerdir. Bu gelenek Timür Han’dan sonra, Timürlüler tarafından da devam ettirilir. Ali Şir Nevâyî *Vakfiye*’de Hüseyin-i Baykara hilâfet makâmına oturduğunda yapılması gerekli görevlendirmelerin anlatıldığı bölümde, boyların tamamından yönetimde istifade edişi görürüz:

“...hilâfet makâmına oturacak değerde sultanların hâkimiyeti. Bunlara dindar yardımcıları ve yetenekli vezirler gerekli oldu, bunlarsız çâre yoktu. Herhâlde saltanat makâmı, uygun kişiler arasında düşünülen her işe lâyık ileri görüşlü akıl sahiplerini ve her tür kalabalığa uygun ince zekâ ile süslenmiş zeyrek kişileri saltanatla ilgili işlerin üstesinden gelmek için diğer insanlar arasından ayırıp, bu tür kişileri bütün insanlar içerisinde seçip çıkarmayı gerekli kılar. Bu seçilenler emirliğin derecesini yükselttiler ve onlara vezirlik makâmıyla muamele ettiler. ... zamanın şeref sâhibi ileri gelenleri ve erdem sâhipleri ile devrin cömert yaratılışlı kadı ve bilginleri, Timurlu şehzadeler, **Barlaslar**’a mensup kişiler, **Arlat** boyunun önderleri, tarhanlık adetince yaşamayı seçenler, **Kıyat** soyundan olan meşhurlar, **Koçratlar**’a mensup meşhur kişiler, **Uygur** sıfatlı baksılar, **Uygur**’a benzeyen iyiler... hepsine padişaha yakışır bir biçimde inâyet kıldılar, her birini uygun bir makâma getirdiler ve onlara şahslara layık yol gösterdiler, her birini uygun hizmet ile meşgul ettiler...” (Türk 2015: 3b/3-17, s.30)

Türk boyları/sülaleleri/urugları takip edebildiğimiz dönemden itibaren geniş bir coğrafyaya yayılmalarına, Kendi sosyal şartlarına göre göre gösterdiği bütün

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

diyalekt farqlılıklarına rağmen farqlılıkları, farqlılışmalarıyla müşterek bir yazı dili oluşturmayı ve bu dille eser vermeyi başarmışlardır; ancak farqlı coğrafyalarda, çeşitli kültürel şartlar altında kendi diyalektlerini de devam ettirmiş veya meydana getirmişlerdir. Köktürkler döneminden itibaren bu diyalektlerin konuşurlarının nüfuzuna göre yazı diline tesir ettiği görülür. İslamiyetten sonra Türk dünyasında Karahanlı dönemi sonuna kadar kullanılan tek ortak yazı dili, değışen siyasî ve sosyal sebeplere bağılı olarak sona ermiş, 13. yüzyıldan itibaren kollara ayrılarak farqlı coğrafyalarda birden fazla yazı dili olarak devam etmiştir. Siyasî erki eline geçiren boy(lar) kendi diyalektal özelliklerini ortak yazı diline doğrudan dahil etmişlerdir. *Divanü Lugati't-Türk*'te yazı dili Karahanlı Türkçesi dışında adından bahsettirecek tesire sahip diyalektlerin gramerlerine, ayırt edici söz varlığı, ses ve biçimbirimlerine dair bilgiler verilir.

13-14. yüzyıllarda Harezmi ve Altın Ordu'da vücuda getirilmiş metinlerde diyalektlerin izleri tespit edilebilmektedir¹. Z. Korkmaz'ın ifadesiyle bu dönem lehçesinde bir yandan Moğol akınının doğrudan Maveraünnehir, Harezmi ve Horasan'a sürüklediğı çeşitli Türk göçleri; Türkleşmiş Moğollar kanalıyla dile girmiş bazı Moğolca söz ve gramer kalıpları; Harezmi bölgesindeki eski Harezmi dilinden, Oğuz ve Kıpçak lehçelerinden gelen etkiler ve ayrıca Farsçanın Türk dili üzerindeki güçlü baskısı, ister istemez Doğı Türkçesine, yaygın adlandırılmayla Çağataycaya bağlayan dönemde Harezmi Türkçesini, Karahanlı edebî geleneğı dışında Kaşğâr, Kanglı, Yimek, Bayavut, Oğuz, Kıpçak vb. çeşitli lehçelerin ve hatta Arapça ve Farsçanın da etkisine açık, karma bir dil yapısına büründürmüştür." [Korkmaz 2007: 91].

¹ Bu konuda Prof. Dr. Bülent Gül danışmanılığında Esin Ağca 2020'de bir doktora çalışması tamamlamıştır.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Prof. Dr. Ali Akar da tarihsel diyalektoloji uzerinde durur, alfabeye dikkat ceker. Ona gore

“Tarihsel diyalektoloji, eski caglardaki sozlu ve yazili metinleri kapsayan genis bir dil evrenine sahiptir. Tarih donemlerinde dili normlastirici bir kurum ya da kurulus olmadigi icin bu donemlere ait metinler, yazimsal, fonetik, morfolojik ve leksik duzeyde bir cok degiskelerle doludur. Haliyle bu metinlerin hepsi aslinda birer diyalektoloji metnidir. Bu nedenle diyalektoloji, yalnızca eşzamana ait sozlu metinleri degil aynı zamanda gecmis donemlere ait yazili butun metinleri de kapsar. Bu durum tarih donemlerinde yazilmis Turkce metinler icin de geçerlidir. Turk diyalektolojisinin artzamanlilik sorunlarının merkezinde tarih donemlerinde olusan yazim ve fonetikle ilgili degiskeler basta gelir. Tarih boyunca cesitli alfabelerle yazilmis Turkce metinlerde bu sorunlari yazı sistemleri uzerinden takip etmek mumkundur. Bu durum, her ne kadar fonetik dil olaylari olarak gorulse de sorunun bir parçasi da yazı sistemleridir.” (Akar 2023: 4-5)

Doğu Türklük sahasında Harezmi Türkçesi döneminden sonra farklı kültür merkez(ler)inde umumî görüşe göre bugün Doğu Türkçesi/Çağatayca/Eski Özbekçe adlarıyla karşılanan *Türk tili* 15. asırdan, XX. yüzyıla kadar ortak yazı dili olarak devam eder. Demografik yapısının ve coğrafyasının, karşılaştığı kültürlerin tesiriyle Harezmi Türkçesinden ayrılan karakteristik özelliklere sahip olup kendi içinde de çeşitli etmenlerle değişerek, gelişerek hayatini devam ettirir. Bu yazı dilinin kullanıldığı Türkistan’da siyasî erki elinden kaçırın boylar veya hiç erk sahibi olmamış uruglar/boylar hayatini devam ettirdikleri müddetçe diyalektlerini korumuşlar, Buhara (1500-1785), Hive (1511-1920), Belh (1526-1850) hanlıklarında, hususiyle XVII. yüzyıldan itibaren yazılan eser ve belgelerde çeşitli diyalektlere ait söz varlığı, ses, biçim bilgisi, özellikleri girmeye, yaygınlaşmaya başlar. Bugünkü yazı dilleri Çağdaş Özbekçe ve Yeni Uygurcanın şekillenışı ve temelleri bu diyalektlere dayanır, yazı diline esas alınan

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

diyalekt dışında kalanların önemli bir çoğunluğu da konuşurunun hayatiyetini deva ettirmesine bağlı olarak kullanılmaktadır.

Yaşar Şimşek tarafından çalışılan ama diyalekt malzemesi olarak değerlendirilmemiş Harezmi Türkçesiyle yazılmış *Kuran Tercümesi*'nin Meşhed nüshası eşzamanlı lehçe çalışmaları için önemli bir kaynaktır. Eserde dönemin nüfuzlu diyalektlerine özellikle Oğuzcaya ışık tutacak şekilde kelimelerin çoklu şekilleri bir arada yer alır (Şimşek 2019):

2a/1	aşnularındın	burunkı ilerüki
1b/3	boyığalık	'izzet
4b/4	er uyam	erkek qarındaşım
11a/4	iđim	tañrım
17a/4	iđiniz	tañrıñız
11b/3	köpreaki	üküş telim
2a/2	ķurtulmaq	ħalāş
8b/7	mēñizlig	tēg
7b/6	neme yaħşı	nēme eđgü
8b/7	öngin	özge
2b/3	tañ	tañsuk
7a/2	tiğme bir	barça
9a/4	yawuz	yavuz
9a/4	ķarār	tıñgu
1b/3	ħilāf	yaraşmaslık
4a/1	ķuvvat	küçlüg
5b/1	rāstlık	könilik
3b/4	vācib	yarađlu
16b/	sizni	silerni
16a/1	tañrığa	iđika uğanke
9b/7	bolmadı	yok erdi
2a/2	ķıkır-dı-lar	ünde-di-ler
2b/1	ay-dılar	ayıt-tı
5a/2	bit-tiler	inan-dılar
4a/4	taķı kuvvetlendurduķ	yime küçlendürdüķ
5b/4	yaratma-duķ	taķı törütme-dimiz
2a/1	helāk ķıl-dı-mız	yoķat-tuķ biz

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

7b/6	bul-duk	tap-tuk
4b/3	köndür-gil	yolçıla-ğıl
7b/6	yād kılğıl	atar-ğıl
2b/4	bar-ıñ	yorı-ñ
18a/7	saqın-ıñ	qorq-uñlar
9b/6	ewürgenler siz	çevürgenler
7b/6	şabr kılğan	işkibeylü

Bu çalışmadaki amacımız bu farklılıkların peşinden giderek, Timür Han ve onun ölümünden sonra onun mirasına sahip çıkan çocukları, torunları ve Timürlüler sülalesini takip eden XVI. asırdan itibaren Çağatay Hanlığı'nın son derece genişlemiş siyasî coğrafyasını kültür mirasıyla birlikte devralan Şeybanlı (1500-1599) sülalesi, ortaya çıkan Hive, Hokand, Buhara gibi Türkistan Hanlıkları dönemindeki zengin diyalektleri ve konuşurlarını daha kesin bilgilerle belirlemeye katkıda bulunmak, çağdaş yazı dillerinin başlangıçlarını daha erken dönemlere çekebilmek veya bugünkü Türk yazı dilleri arasında diyalekt çeşitliliği bakımından temel olarak Karluk, Kıpçak ve Oğuz olmak üzere 3 ana grupta ele alınan zengin Özbek Türkçesi ağız bölgelerinin köken çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Bahsettiğimiz ve herkesçe bilinen etnik gruplar kimlerdir? *Divanü Lugati't-Türk*'te adları kayıtlı olup diyalektlerinden bahsedilen Argular, Basmıllar, Bulgarlar, Çigiller, Çomul, Hakanlılar, Karluklar, Kay, Kençek, Kıpçak, Oğuz, Peçenek, Suvar, Tatar, Tohsı, Türkmen, Uygur, Yabaku, Yagma, Yemek'lerin ağızlarının akıbetini, bugünkü ağızlarla, çağdaş lehçelerle bağlantısını kurabilir miyiz? Timür Han'ın tarihçisi Şerefüddin Ali Yezdi'nin *Zafernâme*'sinde Apardı (7a/02, 26b/16, 108b/19), Başkurd (191b/09), Çalık (315b/12), Celâlî (219a/04), Dolan-Çavun (20b/07), Duglat (35b/03, 56b/06, 66a/13), Kanglı (10b/13),

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Hocendî (117b/16), Horasânî (37a/10, 57b/02, 57b/03, 194a/02, 309a/07 vb), Horasânlık (17a/19, 17a/19), Kara-Koyluk (160a/07), Kazak (292b/06), Kıpçak (73b/15, 127a/10 vb), Kongrat (53b/07), Kuman (182b/19), Kumuk (191b/18), Kerd (252a/17, 255b/19), Mankıt, Ornat, Özbek (36b/17, 71a/02, 174a/12, 187a/02, 219b/19), Tatar (114b/03, 285a/07, 303b/05, 317a/12, 317a/13, 318a/06, 318a/06), Türk (17b/04, 17b/06, 17b/09, 85b/11 vb), Türkmen (99a/17, 99b/06, 137b/08, 153a/05, 153a/08, vb), Uygur (60a/13), Kırmân (233a/14), Kıtak (184a/03) boy adlarını tespit ediyoruz. DLT'de yer alan boy adlarının tamamını burada görmemekteyiz. Tuhsı, Yemek, Çigil vb yoktur.

Günümüze kadar bu boyların hepsi aynı derecede kendi adlarıyla saklanabilmiş değildir. Anadolu'ya yerleşen çeşitli Oğuz boyları, muhtelif sebeplerden dolayı sürekli yer değiştirmiş, başkaca boy ve halklarla karışarak yeni yeni siyasi birlikler, yeni yeni aşiretler; yani, yeni yeni “etnos”lar da meydana getirmişlerdir. Hal böyle olunca, mesela bugünkü Anadolu ağızlarında boylar açısından etnik özellikleri belirlemek son derece güç bir hale gelmiştir. Aynı durum Doğu Türklük sahası için de geçerlidir.

D.L.T.'te verilen bilgilerden hareketle coğrafi yönlere göre ve ses bilgisi bakımından diyalekt grupları ve dil ölçütleri ortaya konmuştur:

1. Coğrafi Yönlere Göre Dil Grupları:

1.1. Kuzey (Batı) Grubu: Peçenek, Kıpçak, Oğuz, Yemek, Başgirt, Basmıl, Kay, Yabaku, Tatar ve Kırkızlar.

1.2. Güney (Doğu) Grubu: Çigil, Tohsı, Yagma, Ugrak, Çaruk, Çomul, Uygur, Tangut ve Hıtaylar.

2. Dil ölçütleri Bakımından Dil Grupları:

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

2.1. d (ð) harfini y (y) harfine çevirenler: Yağma, Argu, Tohsı, Kıpçak, Yabaku, Tatar, Kay, Çomul ve Oğuzlar. d (ð) harfini (z) harfine çevirenler: Bulgar, Suvar, Yemek ve Kıpçaklar.

2.2. Kelime başında m-’li söyleyişleri kullananlar: Suvar, Oğuz ve Kıpçaklar haricindeki bütün Türk boyları. 80 kelime başında b-’li söyleyişleri kullananlar: Suvar, Oğuz ve Kıpçaklar.

2.3. Ön ve son seste t’li şekilleri kullananlar: Oğuzlar haricindeki bütün Türk boyları. Ön ve son ses t’leri, d’ye çevirenler: Oğuzlar.

2.4. “w” kullananlar: Oğuzlar haricindeki bütün Türk boyları. “v” kullananlar: Oğuzlar.

2.5. Kelime içinde ve ek başında bulunan (ğ/g)’leri koruyanlar: Oğuz ve Kıpçaklar haricindeki bütün Türk boyları. Kelime içinde ve ek başında bulunan (ğ/g)’leri atanlar: Oğuz ve Kıpçaklar.

2.6. Ön seste bulunan y- ünsüzünü koruyanlar: Oğuz ve Kıpçaklar haricindeki bütün Türk boyları. Ön seste bulunan y- ünsüzünü atanlar veya c-’ye çevirenler: Oğuz ve Kıpçaklar.

2.7. Kelime başında h- ünsüzü türetenler: Hotan ve Kençekler.

3. Şekil Bilgisi Açısından Dil Grupları:

3.1. İsmi fail eki olarak -ğuçı/-güçi/-küçi ekini kullananlar: Çiğil, Kâşgar, Balasagun, Argu, Barsgan ve Uygurlar. İsm-i fail eki olarak -daçı/-deçi, -taçı/-teçi ekini kullananlar: Oğuz, Kıpçak, Yemek, Yağma, Argu, Suvar ve Peçenekler.

3.2. Bir işi işlemek, isleyenin hakkı olduğunu gösteren fail için -ğlık ekini kullananlar: Oğuz ve Kıpçaklar haricindeki bütün Türk boyları. Bir işi işlemek, isleyenin hakkı olduğunu gösteren fail için -ğsık ekini kullananlar: Oğuz ve Kıpçaklar.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

3.3. Sifat-fiil eki olarak -ğu/-gü ekini kullananlar: Çiğil, Yağma, Tohsı, Argu ve Uygurlar. Sifat-fiil eki olarak -ası/-esi ekini kullananlar: Oğuz, Kıpçak, Peçenek ve Bulgarlar.

D.L.T' de şehirlerin [Kaşgar, Balasagun, Barsgan, Hotan, Itlık, Köçe (Koçu, Küçe, Küsen), Sayram/Saryam, Uç] dil özelliklerinden bahsedilir. BU özelliklerin konuşuruya ilişkilendirilebilmesi için şehirlerin de demografik yapısının ayrıntılı belirlenmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Osman Yorulmaz'ın *Kanglılar* üzerine yaptığı çalışmalar gibi çalışmalara ihtiyacımız var.

Bugün elimizde çeşitli sebeplerle birkısmı heba olsa da Temürlüler ve sonraki dönemlere ait zengin elyazması kaynaklar, yarlıklar, bitigler gibi resmî ve sivil hayat belgeleri, telif veya tercüme edebî, tarihî, dinî çeşitli eserler bulunmaktadır; bunların yanı sıra üretildikleri zamandan çok daha sonra yazıya geçen dolayısıyla yazıya geçtiği dönemin konuşma dili özelliklerine evrilen sözlü edebiyat ürünleri, destanlar, hikmetler zengin diyalekt malzemesine sahiptir.

Sözlü ürünler yazıya geçirilmediği sürece maalesef dil belleği olamamaktadır; ancak daima yazı dilini besleyen temel bir kaynaktır. Sözlü edebiyat bir yandan muhafazakâr yönüyle eskicil öğeleri devam ettirir, diğer taraftan yazı diline göre çok daha hızlı gelişip değişerek onun belirleyicisi, yön vericisi olur. Fırsat bulup en azından yazılı dil olarak kayıt altına alındığında sözlü dilin zengin malzemesini görme şansımız olur. Bazan bu diyalekt malzemesine yazma eserlerin nüshalarında, bazan kayda geçen destanlar, halk için yazılan eserlerde şahit oluruz. Bu tarihî diyalektlerin konuşurlarıyla ilişkilendirilmesi hususunda çok kere bilgilerimiz yetersiz kalmaktadır; çünkü bunların bir kısmı asimile olmuş veya ölmüştür. XI-XII. asırlarda bugünkü Taraz şehrin civarında yaşayan daha sonra Kıpçaklara katılıp onlar içinde asimile olan Argular ve

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

diyalektleri konusundaki bilgilerimiz Kagarlı Mahmud'un verdiđi bilgilerden ibaret olduđu gibi. Bugün yařayan diyalektler hakkındaki bilgilerimiz henüz olgunlařmamıřken bunların tarihi dönemlerdeki bađlantıları hususundaki bilgilerimiz zayıftır. Tarihî dönemlerdeki yařam tarzı, iklim zorlukları, siyasi sebepler vb sebeplerle mahallî diyalekt konuşurlarının cođrafi deđişiklikleri de bu konuda güçlük yaratmaktadır. Çok kere alansal (areal linguistika) ve etnik (etno linguistika) dialekt sahasındaki bilgi eksiklerimizle çağdaş lehçelerin oluşmaya bařladıđı geç dönem Çađatay Türkçesi metinlerinde görülen standart dilin dıřındaki biçimbirimleri ve sözcükleri mahallî özelliklerin yazı diline girmesi diye tespit ediyor ama konuşurunu tespit etmekte bilgilerimiz yetersiz kalıyor.

Timürlü cođrafyasında Türkçe yanısıra Farsça da kullanılır, hatta iki dillilikten bahsedilebilir; ancak temeli Köktürklerde atılan yönetimde Türkçe eser verme geleneđi, tarih yazma geleneđi devam ettirilir. Türkçede 14. yy'a kadar yazılı kanunname yoktur. Emir Temür Hanlıđı döneminde *Tüzükât-ı Emir Temür* adıyla Türkçe ilk özgün yazılı yasa kitabı çıkarılmıřtır. Hâkimiyet altına alınan cođrafya genişleyip etnik unsurlar çođaldıkça yazılı yasa metnine ihtiyaç duyulmuřtur. 14. yy'da Türk kültürü ve hâkimiyeti iki aslî cođrafyaya yayılmıřtır. 14. yy'a kadar Türkçede yazılı yasa metninin olmaması Türk dili ve kültürü açısından bir zafiyet deđildir. Önceki dönemlerde herkesin bildiđi kuralların ve yasakların kâđıda dökülmesine gerek yoktur. Dođu Türkçesinin bařlangıç veya klasik öncesi döneminde Ahmed Yesevî'nin ilk tanındıđı cođrafya Batı Türkistan bölgesinde bugünkü Çimkent şehrinin doğusunda Sayram ve/veya Akşehir olarak da bilinen İsbîcâb'da *Gülistan*'ın H 800 (1397-98) türkistan valisi Muhammed Sultan (Timür Han'ın Miran Şah'tan torunu) için Dođu Türkçesine tercümesini görürüz. İsbîcâb önemli bir kültür merkezidir. Nitekim Kur'an'ın ilk Farsça

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

tercümesinin önsözündeki açıklamada, tercüme kurulunda İspicab' dan gelen iki bilginin de bulunduğu belirtilmekte; bu bilgiye ve söz konusu aynı Farsça tercümenin, Türkçe *Kur'an Tercümesi*'nin Rylands nüshasında Türkçesiyle bir arada bulunmasına dayanan araştırmacılar, Rylands nüshasını, halkı Türkçe konuşan İspicablı bu iki bilginin oluşturduğunu öngörmektedir (Tekin, 2001: 130-131; Ata, 2004a: XXV-XXVI, 2004b: 97-99). Bu coğrafyada Kutadgu Bilig istinsahları görülür, Oğuz Kağan Destanı ortak ata kültü olarak yazıya geçirilir. 15.yy. ilk yarısında Sekkakî, Lutfî, Haydar Tilbe, Yusuf Emirî, Seyyid Ahmed Mirza, Gedayî, Atayî, Ahmedî, Yakînî gibi döneminde belagat kitaplarına da şiirleri kaynaklık etmiş isimleri bugün eserleriyle biliyoruz. Sultanü'l-Azam Emir Ulug Beg Küregen (1394-1449) zamanında H. 840/M.1436-1437 yılında ona ithafen Karahanlıların ilk merkezi olan, bugün Kazakistan, Kırgızistan'a yakın Taraz (Jambul)'lu Şeyh Ahmed ibn-i Hudâydâd Tarâzî tarafından Ali Şir Nevâyî'nin *Mîzînü'l-Evzân*'ından çok önce yazılan *Fünûnü'l-Belâga* veya *Letâyif-i Tarâzî*'de edebiyatın ne kadar geliştiğini, nazariyesinin yazıldığını görürüz. Eserde Tarâzî'nin Ulug Bey için yazdığı medhiyesin bir bölüm ve çeşitli şiirleri ki Babur Şah da bu eserden onun şiirlerinde *Aruz Risalesi*'nde örnekler alır. Farsça şairler ve şiirleri yanı sıra 21 Türkçe yazan şairin şiirlerinden örnekler verir: Atâyî, Bû Nusk, Bû Siyâka, Celâlî, Emîrzâ Baysungur, H'âce İsmet / İsmet-i Buhârî, Hâcî, (Mevlâ) Hâcî Akçakendî, Halâyî, Hâtîfi, Hocendî / H'âce Kemâl / H'âce Kemâl-i Hocendî / Kemâl, Kutbü'd-dîn Serâyî, Mevlânâ Haydar, (Mevlânâ) Lutfî / Lutfî-yi Şâşî, (Mevlânâ) Sekkâkî / Sekkâkî-yi Seyrânî, (Mevlânâ) Şems-i Kassârî, Muhammed Têmür Burga/Buga, (Emîr) Seyyid Nesîmî...

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Timür Han dönemi Türkistan’da ilimde, sanatta önemli isimlerin yetiştiği velud bir dönemdir; bunların bazılarından *Devletşah tezkiresi*’nde, *Mecalisü’n-Nefayis*’te bahsedilmektedir. Timür Han bizzat yazmayı teşvik etmiş, ruznameler yazdırmak için yanında her daim tarihçiler bulundurmuştur. Şerefüddin Ali Yezdi’nin *Zafername*’sinin İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde 2796 numarada kayıtlı Çağataycaya çevirisinde şu kayıt yer alır: “ ‘Bu vilâyet bedmezheb kişiler köp-turur ve andak bed-bahtlar bar kim eger birevnüng kolıga bir barça kâgız körseler anı fakîh ve tâlib-i ilm dép öltürürler.’ Basa Hazret muni eşitip hükm kıldı kim: “Her kim ki bolgay sipâhî ve ra’iyyet içide anı éldin çıkarsunlar ve seyyidlerdin başka özge sipâhî ve ra’iyyetni öldürsünler.” (131b/15-19). Bu satırlardan Timür Han’ın ilimde, sanatta maharet gösterenleri koruyup desteklediğine, gittiği çeşitli coğrafyalardan (Horasan, Belh, Andican, Deşt-i Kıpçak, Hindistan, İran, Irak, Suriye, Anadolu vb.) ilim, sanat ehillerini (et-Taftazânî, Meragî gibi) başkent Semerkant’a getirişine bizzat tanık oluyoruz. Böylelikle Timür Han’ın Semerkant’ı kültür merkezi hâline getirip, takip ettiği siyaset sonucu bulunduğu coğrafyayı Türk topluluklarına açar, açtığı yaşam alanını Türk etnik yapısını ve Türk kültürünü koruyarak imar eder. Ayrıca bu dönemde Türkçenin yazımı için nestalik yazısının geliştirilmesi, hattalara özel kıymet verildiğini de yine kaynaklardan öğreniyoruz. 16. yüzyılda yazılmış *Zübdetü'l-Âsâr* müellifi Abdullah bin Muhammed, Timur devrindeki bu kroniğin *Târîh-i Hânî* adını taşıdığını ve Uygur bahşıları tarafından Uygur yazısı ve telâffuzu ile yazıldığını söyler. Ayrıca kaynaklar bu devrin bilginlerinden Safiyüddin Huttalânî’nin de "Türkçe bir Timur tarihi" yazdığını belirtirler (Köprülü 1945: 278-279). Onun ölümünden sonra da Timürlü şehzadeler ve devlet ileri gelenlerin bunu devam ettirdiğini biliyoruz. Farklı coğrafyalardan

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Semerkant'a geliř de ayrı bir diyalektlerin karřılařmasına sebep olmaktadır. Bunların resmî yazı dilinde buluřmaları doęal sonuçtur; ama zaman zaman eserlere bu diyalektlerin sirayet ettięi grlr.

Buriyev de yine řerefddin Ali Yezdî'nin *Zafername*'sindeki 42-43. sayfalardaki “*seyyidler, alimler, fakihler, fazilet ve bilim igeleri, řunundek, uygur bahřıları ve farsî edibler Hazret-i sahip-kıran'ga hem yide hem zksiz mlazimlikte bolgan ekenler*” ifadelerine de bakarak haklı olarak

“Emir Temr saltanatıda uygur bahřıları trkiy tilde yazuvçı tarihnevisler ve destançılar ve farsiy-zeban ediblerden ibaret tarihnevisler bolgan ve olar yriřlerde katnařıp vaktalarını bevasıta mřahede etiřgen ve řu esada malumatlar toplařgan. Yıgilgan malumatlar Emir Temr nezdide tahrirden tkezilgen, songra nazm ve nesr kalemige alingan. Yazılğanlar lî meclisde bařkaça kılıp aytganda, ilmî devrede muhakeme kılıngan. řu esada yaratılğan Trkiy manzume ve Farsiy kıssa Emir Temr saltanatı tarihini tziřde mtesaddî etip tayınlangan tarihçilerin mahsus nezaretiden tkezilgen.” (Buriyev 2017: 14-15)

deęerlendirmesinde bulunur. Maalesef ř.A. Yezdî'nin eserinde bahsettięi, kullandıęı Trkçe ruznameler, yarlıęlar, bitigler bugn elimizde deęil. Bu zengin malzemenin birkısmı çalıřılmıř olsa da birkısmı okunup deęerlendirilmeyi hatta birkısmı kataloglanıp gn iřıęına çıkmayı beklemektedir. Diyalekt çalıřması metinlerin daha derinlemesine çalıřılmasını, yazı dilden farklı birkaç rneęin bile açıęa çıkarılmasını gerektirir. Byk Trkistan'ın Hive, Hokand ve Buhara olmak zere ç hanlıęa blnerek ynetildięi “dnemlerde bu idarelerin hepsinde ynetim dili eřit derecede Doęu Trkçesi olmasına raęmen belgeler yazıldıkları

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

bölgeye göre bazı dil özellikleri göstermektedir. Genel olarak Oğuz lehçesine atfedilen dil özellikleri Buhara ve Hive belgelerinde tespit edilebilmekte, Uygur-Karluq lehçesinin özellikleri ise Hokand belgelerinde kanıtlanmaktadır. Türkistan Hanlıklarının yazışmalarının dil ve üslup açısından bütünleşik bir değerlendirmesinin yapılmaması, bugüne kadar bilimsel bir boşluk olarak kalmaktadır. Bu konuyu araştıran yerli ve yabancı bilim adamları konuyu filolojik açıdan ele almamışlardır. Sonuç olarak, Türkistan'ın diplomasi dilindeki dilsel özellikler ve üslup farklılıkları belirsiz kalmıştır. Bölgedeki yabancı yöneticilerin belgelerin erişilebilirliği konusunda aldıkları yasaklayıcı tedbirler ve bunların korunmasındaki zayıf nitelikler gibi başka faktörler de söz konusu. Bahsi geçen boşluğu doldurmayı amaçlayan bu çalışma, bu metinlerde belli bir üslup biçiminin varlığını ortaya koymaktadır. İncelenen metinler Türkçe yazışma geleneğini takip etmektedir. Çalışma aynı zamanda Türkçenin devlet ve yönetim dili olarak yüksek konumunu ve işlevselliğini de ortaya koymaktadır (Jannatkohan Asqarova, 2015, Türkistan Hanlıkları Yazışmalarının Dil ve Üslup İncelemesi, YL tezi, Ankara Üniv.). Özellikle Hive Hanlığı yarlıg ve bitigleri iyi durumda saklanmış olup katalogları yapıp birkısmı tarihî bakımdan değerlendirilmiştir (Y. Bregel, Wood, H. Bababekov, E. Kerimov, A. Orunbayev, G. Jurayeva, S. Gulamov). Bunlar üzerinde daha ayrıntılı filolojik çalışmalar yapılmalıdır.

Diyalekt çalışmaları için yazma eserlerin farklı dönem ve coğrafyalarda yazılmış nüshaları önemli veri kaynağı olup karşılaştırmalı metin çalışmaları yapılmalıdır; ancak karşılaştırmalı metin çalışmalarında nüshalardaki farklar çoklukla dipnotlarda kalmaktadır. Bunların birleştirilmesi ve döneminin diyalektlerine ışık tutucu malzeme olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir. Birkaç örnek vermek istiyorum: Ahmed Yüknekî'nin *Atebetü'l-Hakayık*'ı, Babur

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Şah'ın *Mübeyyen*'i, Padişah Hacı'nin *Miftahü'l-Adl*'i. Bu eserlerde halkı aydınlatmak amacı bulunduğu için onların diyalektini kullanılır. Dolayısıyla Türkçenin konuşma dilinin söz varlığını hatta gramer yapılarını öğrenme imkânımız bulunur.

1. Atebetü'l-Hakayık / Hibetü'l-Hakayık'ın Arat'ın C nüshası dediği İstanbul'da yazılmış Oğuzcaya yaklaşan Topkapı Sarayı Ktp nüshası (T) ve Karahanlı Harezmi özellikleri, yer yer de Oğuz özellikleri bulunan ilk dönem Doğu Türkçesiyle yazılmış Hollanda nüshası derkenarlarıyla veya satırlı notlarıyla diyalekt çalışmalarına katkıda bulunur. Diğer nüshalar: 1. Semerkand (Ayasofya) nüshası (848/1444) = S, 2. İstanbul (Ayasofya) nüshası (884/1480).

Ayazdın (H): ayaztın(S, A) S'de kelimedeki /z/nin altında sin yazılı. Telaffuzu göstermekte. Elbette burada eserin yazıldığı yer olup nüsha farkları diyalektler yanı sıra lehçe farklılıklarına da işaret etmektedir:

süngük (H), süngök (S,A,T); yitük (H): yitik (S), ölüg (M); ökünç (H): pişmânî (T); keđim (H): keyim (S,T); onga: vâkıf ol (T); ing: eng (S), satır altı yangak (T); ötüngün(H): ötüngil (S,A,T); bula (H): tapgıl (S), kelmesün (H): këlmezün (S), këlmesün (T) v.b.

e/i, z/s ses nöbetleşmeleri, seda bakımından ünsüz benzeşmesi, T.2.Ş. emir eki kullanımı vb ses ve biçimbirimlere, sözcük tercihlerine açıklık getirir.

Atebetü'l-Hakayık'ın T nüshasında sıra sayı isimleri yapan *-lençi* ekini Miftahü'l-Adl'in sadece Ali Şir Nevayi Müzesi'ndeki nüshasında (ön törtlençi, tokkuzlançi, sekkizlençi ve diğerleri) ve özellikle Buhara'lı müstensihlerin ortaya koyduğu geç dönem Çağatay metinlerinde mesela Agehî'nin *Firdevsü'l-İkbal*'inde tespit ediyoruz. Rabguzi: *Kıyasü'l-Enbiya* Londra nüshası -nç yanı sıra ikklençisi de geçer, Kazan tabında da ikilençi, birlençi, üçlençi, törtlençi,

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

yedilençi tespit eder. Arat bu şeklin daha çok Orta Asya sahasına ait olduğun ve -
nç, -nçi hususunda diğer rütbi sayıların inkişaf safhalarını geçirmiş bulunduğunu
düşünür.

2. Mübeyyen: Babur Şah'ın eseri *Mübeyyen*'in Ali Şir Nevayi Müzesi'nde H.928'de Şiraz'da kaleme alınmış 103 envanter numaralı nüshasında bazı derkenarlar bulunur. Bu notlar bize açıklaması yapılan kelime/kelime grubunun Babur Şah tarafından kullanıldığını ama o dönemde bu okur tarafından çok bilinmediğini de gösterir. Esas olarak Nevayi, Babur Şah gibi isimlerin eserlerinin istinsahlarında özenli bir yazım görürüz; bu sebeple benzeşme hadisesi örnekleri dışında büyük nüsha farklılıkları bulunmaz. *Mübeyyen*'de alıntılara karşılıklar, metne açıklık getirme: *avval-ı vaktta* (kiyin 687); *münferid* (tenhâ 919); *sehv olsa* (unutup, 933); *kâsıd* (kasd bile, 933); *ta'lim*: 'ilm örgetken (941); *mübettil*: bâtil (A. 949); *ta'allüm* ('ilm örgengen, 941); *sevâdıldın* (ya'nî karası, 976); *muskıt* (*sâkıt kılguçı*, 1004); *nisyân* (*unutkan*, 1005); *kesret* (tola, 1006); *Bilingiz kim ferişte haylı barı / Nerlıg u mâddalıgdın oldı berî* (*Ferişte için mütekellimdir*, 100); *Bil ki vaktı revâ imestür anga* (*Meselâ bu künki namâz-ı bâm-dâd yâ namâz-ı pîşîn*, 1000); *bolmagan bolsa fevt* (*Ya'nî sâhib-i tertîb açıklaması yer alıyor*, 996); *madrûbe* (*Darb kılınan altın ya'nî pul*, 1370); *imâmga sıbkat* (*İmâmdın ilgeri rükû'dın baş kötermek, imâmdın ilgeri başı secde kılmak, imâmdın ilgeri secdedin baş kötermek*, 921); *bağdaş* (*ikki ayağını kerip oldurmak*, 899).

3. Miftahü'l-Adl: Padişah Hoca bin Abdulvahhab Hoca'nın (doğ. Nisa, 1480- öl. Buhara 1547) Arapçadan 1508-1510 yılları arasında Şibanî Han'ın kendisini hâkim olarak atadığı Nisa'ya yakın Durun bölgesinde tercüme edip Şibanî Han'ın oğlu Timür Beg'e ithaf ettiği siyasetname. Eserin bildiğimiz kadarıyla 7 nüshası mevcuttur. Nüshalar adeta 2 tarihi lehçe ve diyalekt

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

farklılıklarını sergiler. B nüshası eskicil özellikleriyle farklı bir yerde durmaktadır, /w, z/'li örnekleri B nüshasında görmekteyiz. Bu fonetik özellikleri ve ilk çalışılan nüsha olması sebebiyle eser yazarı bilinmeden önce Harezmi Türkçesi ile ilişkilendirilmiştir. Nüshaların istinsah edildiği zaman ve farklılıklardan bazılarını tablo hâlinde şu şekilde gösterebiliriz:

A	B	C	D
Nevayi Muzeum 971/1 1255/1864	Agah Sırrı Nüshası No: ASL 5 İstinsah tarihi H. 1028/ M. 1618- 19'dur	885/1: 50 v, 15 satır <i>Özbekistan Fenler Akademisi</i> Şarkşunaslık İnstitüsü Kolyazmaları Fondu, XIX yy	7796/1 : 112 v, 13 satır Özbekistan Ebu Reyhan Birunî adlı Şarkşunaslık İnstitüsü Kolyazmaları H. 1255 (M. 1839- 40)
	sewündüm (B39b/7), ew (B64b/10), ewür- (B96a/7), tewe (B81b/10), yawuz (B50b/12).		
burnuğuz	burnağuz (B50a/4)		
	soruğ B74a/10	sorağ C40b/11	sorağ D46a/12
tübe A050a/15	tübe B031b/09	tübe C36b/6	tübe D44b/13 tefe (D20b/8)
	tereğ mü (ترانك, B47b/11)		teriğ mü (D30b/1)
yegirme (A, C35b/7, D43b/10)	yegirmi (B70a/8)		yegirme (A, C35b/7, D43b/10)
yafraq, yapraq	yafraq, yapraq	yafraq, yapraq	yafraqları (D14a/12) yufraqı (D14a/02)

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

tofraқimni	topraqimni (B30a/10)	tofraқimni (C16a/08)	
arfa	arpa (B40a/3)	arfa (C21a/12)	arfa (D25b/7)
boyniға	boynuna (B19b/13)	boyniға (C11b/03)	boyniға (D13a/08)
ornida	ornunda (B11a/13) / ornida(B40a/11:7) / ornida(B40a/09)	ornida(C6a/08:4) / ornida(C21b/01:2)	ornunda (D7b/1) / ornunda(D7b/8)
üstide	üstüne (B17a/4)	üstide (C9b/14)	üstünde (D11a/8-9)
tüşide	tüşinde (B20a/3)		tüşünde (D13a/10: 1) / tüşinde(D20a/03:3)
yèlpüç	yèlpüseleri	bād-bīzek	yèlpüse
Ayaқ ayaқ yalaң	azaқ(B115a/2) yazağ (B24b/11)	ayaқ(C5a/12) piyāde (C19b/3)	ayaқ (D32b/13) yayağ (D16a/9) / piyāde (C19b/3)
қayғuluғ	қazғuluғ (B30b/8)	қayғuluқ (C15a/10)	қayғuluқ (D20a/4)
ègesi	izisi (B115a/8)		
yaқşılıқ	izgü atı(B2b/1) izgülik (B7a/13)		èzgü atı(D1b/12) yaқşılıқ (D5a/4)
yèber-	ize bër-(B9b/11)	yèberdi (C29b/6)	yèber- (D13b/8) / ize bèrdi (D36a/11)
қatıқ buzuғ öy (A32a/2) ınaқ (A, D37b/6)	қatıғ қıldurur(B9b/4) buzuқ èv (B46a/1) ınaғ(B59b/6)	қattıғ (C5b/2) buzuғ ö (C24a/6)	қatıқ (D6b/3) ınaқ (D37b/6)
inçüdin / hinçü ip (A9a/9)	yünçüni(B69b/1) yip (B14a/2)		inçü (D43a/13) ip(D9b/1)
uzaqđın	yıraқđın(B68a/9)		yıraқđın(D42b/7)
èkkileridin	èkkisidin(B)		èkkisidin(D)
sizlerniki	sèniñ(B110b/8)		
alarniki bolğay	anlarnıñ bolur(B110b/10- 12)		

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

kişiniki	kişiniñ(B111a/4)		
Kibi	kibin (B25b/13)		dék (D17a/2-3), kibin (D16b/13)
qoymas ölmes sèn	qoymaz (B27a/07) ölmes sèn(B80a/1)		ölmes sèn (D49b/4)
aytñ	aytñız (B22a/04)		aytñlar(D14b/01)
qılmañ	qılmañız (B27a/2)		qılmañ(D17b/08)
	muşic boluñız(B)		boluñlar(D)2847
körünler (A33b/7)			körünler Ø(D) 2416
kèliñiz	bilin(B)	biliniz(C)	bilinler(D) 2885
aytgay sizler	aytñız(B74b/11)	aygay-sizler (C38a/14)	aytñlar(D46b/7)
tapmadım kördiniz küldüm (A27a/6)	tapmadım(B16a/13) kördünüz(B12a/06)	tapmadım(C9b/01) kördiniz(C7a/02)	tapmadım (D10b/10) kördiniz(D 8a/09)
körünler	körüniz(B60b/03)		körünler(D15a/13)
inanmasañızla r	inanmasañız(B48a/4)	inanmasañız(C25a/ 12)	Inanmasañız (D30b/5)
ilinde(ایلنده) allında yanıñızda yanındağı qaşında ni'metlerini alıñda dergāhında	qatında(B96b/10) qatında(B105a/1) qatıñızda(B53b/11) qatındağı(B14b/11) qatında(B16b/12) ni'metlerin alıñda(B12b/4) qatında (B3a/8-9)	yanlarıdağı(C8b/3)	aldıñızda(D34a/8) yan (D10b/7) qaşında(D11b/5) ni'metlerin alıñda(D8b/3) qaşında (D2a/13)
günāh günāh qılğan	yazuq(B7b/6) yazuq qılmış(B29a/1)		yazuqların (D5a/8) yazuq qılmış (D18b/13)

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

güvāhlik/ tanuqluq	tanuqluq(B3a/11-12)	güvāhlik/ tanuqluq (C2b/1)	tanuqluq (D2b/2)
hwāh öltür hwāh bağışlağıl	tileseñ mēni öltürgil tileseñ qanımnı bağışlağıl (B58a/8-9)		tileseñ mēni öltürgil ve eger tileseñ qanımnı bağışlağıl (D36b/9-10)
baq- baq- kör- qara- baq-	baq-(B61b/10) baq-(B75b/8) baq- (B11b/3-4)	qara-(C32a/3) körünj(C38a/1) kör-(C38b/14) baq-(C7b/2)	qara-(D39a/4) qaranj(D46a/10) qara-(D47a/9) kör- (D7b/11)

Z.K. Ölmez, Ebulgazi Bahadır Han'ın dili ile Klasik Çağatayca metinlerinin dilini karşılaştırarak altı maddede farklılıkları belirtmiş, bunun yanı sıra Ebulgazi'nin söylediğinin tersine Arapça, Farsça ve Çağatayca kelimelerin kullanılmasının yanında Çağataycada bulunmayan Türkmençe ve Özbekçe kelimelerin de (*tup, yav, yavla-, day* Özbekçe; *kızgan, uzat-, heley, denli* Türkmençe) bulunduğuna işaret etmiştir (K. Ölmez, 1996: 34).

Deniz Abik “Sûfî Allahyâr ve *Sebâtü'l-Âcizîn*’i: 18. Yüzyıl Doğu Türk Edebî Dilinde Mahallîleşme Eğilimleri Üzerine” adlı çalışmasında şu dil ölçütlerine dikkat çeker:

- +lğ/k/+lğ/k; +lX ŞT’de +iX başlar
- +ning yanı sıra +nı kullanımı. J. Eckman, D Abik +nı’yı konuşma dilinin etkisi olarak gösterir. Genitif Karaçay Balkar’da +nI/+nU’dur.
- Zamir n’si
- b/v/y: iv, öy
- Datif, ga/a
- Dagı/takı
- Ek uyumsuzluğu özellikle T. kelimelerde

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
- h. Zamir eklesmesi -man/-mam olumsuz geniş zamanda; -Am
- i. Allıda<alında (Eckmann), aldıda, ald+uga/unda
- j. Bul, şul; Özb. Nadiren bul, şul, ul(Eckmann 1988, 83) Tatarcada ve Kazakçada bu zamirler kullanılmakta (Buran-Alkaya 2001, 187, 220)
- k. Dök; Geç dönemde dag/dak (Sufi Allahyar); Özbekçede eşitlik derecesi için ve eşitlik hali için dey ve dek yapıları kullanılır (Coşkun 2000, 78, 90) (Defter-i Çingizname ve Ebulgazi'nin Şecere-i Terakimesi ile de örneklendirir: Abik 2007, s. 60-70): *Şecere-i Terakime*'de *day* ve *dek* biçimleri kullanılır (K.Ölmez, 1996: 362). *Defter-i Çingiz-name*'de *deg* ve *teg* biçimleri vardır (Ivanics-Uzmanov, 2002: 142).
- l. Nege/negu; Öz. Negä; Kazak Türkçesinde de görülür. Sufi Allahyar'da: nige, negu, niga
- m. Emir çekimi: kılalük Öz. Ve Yeni Uyg. Bu örnekler var.
- n. Soru kelimesi kanı, kayı, kayu, kay, kayı
- o. Ötüm benzeşmesi
- p. Farklı fiil çekimleri nüshalar arasında: körsele/kördiler; bolsun/bolgay
- q. Mı/mu soru edatı düz ünlülü ve yuvarlak ünlülü oluşu klasik sonrası düz ünlülü
- r. Bazı kelimelerin muhtemelen söz varlığında bulunmaması sebebiyle anlaşılmasa sebebiyle farklı yazılışları. Kelimenin farklı yazılışları ait olduğu tespit edilen lehçe/şive tespit edilirse metnin sahası/hangi lehçelerle ilişkilendirilebileceği de belirlenebilir: tapan/topan
- s. Bol-/ol-
- t. Eskicil biçimlerin bulunuşu: idi /kidin

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Biz bunlara kip çekimlerinde emir çokluk 2. Şahısı, görülen geçmiş zaman çekimini, sıra sayı ismi yapan -lAnçl’yi ve nüsha farklarıyla da ortaya çıkabilecek daha geniş bir çerçevede söz varlığını ekliyoruz. Z.K. Ölmez’in de önerdiği yeterlilik belirten yardımcı fiil al-/bil- kullanımına da bakılması gerektiği kanaatindeyim. Tunç Yalçın da doktora çalışması olarak hazırladığı 18. yüzyılın ortalarında, Hacem Padişah’ın isteğiyle Muhammed Rahim-i Miskin tarafından Farsçadan Doğu (Çağatay) Türkçesine tercüme edilen *Miracü’n-Nübüvve*, *Mearicü’n-Nübüvve* ve *Siyer-i Şerif* adlarıyla tanınan eserde diyalektal özellikleri belirlemiştir.

SONUÇ

Sözcükleri, biçimbirimleri ve söz varlığındaki öteki öğeleri incelemek, aynı zamanda toplum, toplum kültürü ve yaşamı, tarihi konusunda önemli ipuçları sağlayan bir araştırma konusudur (Aksan, 2000, s. 14-15). “Dil kuşaktan kuşağa olduğu gibi aktarılmaz.” (Vardar, 2001, s.120-123). Dil hem tarihsel hem de evrimsel bir süreç içerir. “Dilin ve sözlerin tarihi, milletlerin tarihiyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Art zamanlı söz biliminde dildeki sözlerin şekillenmesi, gelişmesi, söz varlığını oluşturan kaynaklar araştırılır. Betimlemeli veya eş zamanlı söz biliminde ise söz varlığının kaynakları ve katmanları, aktif ve pasif söz grupları, söz varlığının gelişme yolları, söz varlığının kullanılma sıklıkları, anlamlarına göre sözlerin sınıflandırılması gibi konular işlenir (Ahanov, 2013, s.79-80).

Türklerdeki urug, uguş, boy sistemi yaşam şartları, geçim kaynakları, coğrafyadaki siyasî sebeplerle yapılan göçler, yaşam alanını değiştirme ve başka etkenlerle başka başka yerlerde Türk dil ve diyalektleri değişerek, başka diyalektlerle karışarak, gelişerek varlığını devam ettirmiştir. Devlet olma gereği kullanılan ortak yazı dilinin kuralları bu diyalektleri maalesef takip etmemizi

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

engellemektedir. Varlıklarını ancak var olan idaredeki zayıflamalar, yeni devlet oluşumları sonucu yazı diline giren söz varlığı tercihleri, ses değişimleri, biçimbirimler v.b. ağızların muhafazakâr yapısıyla eskicil ögeler veya kullanılan yazı dilinden de ileri ögeler gibi mahallî unsurlar/karakteristik diyalekt özelliklerinde tespit edebiliyoruz. Bu şekillenmeyle siyasi erki eline geçiren boylar şivelerini yazı diline çevirme imkanını da elde ederler. Bu da bize diğer bazı boyların yazı dili yanısıra tüm canlılığıyla, sözlü edebiyatla da gelişerek varlıklarını devam ettirdiklerini düşünmeye itmektedir. Nitekim bugün Türk lehçeleri arasında Özbekçenin zengin bir ağız varlığına sahip olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

Diyalektlerin varlıklarını sürdürmeleri devlet geleneği ile ilgilidir. Emir Timür tıpkı tıpkı Köktürk dönemindeki gibi dağınık halde bulunan urug, uguş, boyların farkındadır ve tek idare altında toplayıp güven içinde yaşamlarını idame ettirmelerini sağlayan bir politika izler. Bu politika sayesinde dilin zenginlik unsuru olan ağızlar gerek Timür döneminde gerekse klasik Çağatayca döneminde yaşar, ortaya konulan eserler ve nüshalarında tespit edilebilir.

Zengin diyalekt malzemesine Çağataycanın geç dönem veya klasik sonrası döneminde ortaya konulan eserlerle ulaşıyoruz. Bunlar üzerinde yapılacak eskicil unsurların kökenleri karşılaştırmalı metin çalışmaları ve bunların zaman, mekân belirleme çalışmalarıyla *D.L.T.*'nin de yola açıcılığıyla konuşurlarının tespiti mümkün olabilir. Kullanabileceğimiz dil ölçütleri düz yuvarlak ünlü değişimleri, ünsüz benzeşmesi, ünsüz nöbetleşmesi, metatez, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi gibi yazıda belli olan ses hadiseleri, biçimbirimler (-lançI; emir çekimi) ve bul/bu, şul/şu, kara-/bak- vb. söz varlığı olacaktır. Yapılacak şive sözlükleri yazı diline mahallî unsurların girişi yani yazı dili şive ilişkisi konusunda

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

kime/hangi diyalekte ve boya ait sorusunu da cevaplamamıza katkıda bulunacaktır.

Art zamanlarda karşımıza şu tablo çıkmaktadır:

1. Tarihi dönemde yazı dili olup geç dönemde eserlerde tespit ettiğimiz eskicil biçimbirim ve söz varlıklarıyla hayatîyetlerini sözlü edebiyatla gelişerek ve nispeten ortak yazı dilini etkileyerek devam ettiren bugünkü yazı dilleri: Yeni Uygurca gibi.

2. Tarihi dönemde yazı dili olmamış nispeten siyasi erki sebebiyle yazı dilinin gelişmesine tesir etmiş diyalekt, bugünkü yazı dili: Oğuzca

3. Hiç yazı dili olmamış sözlü edebiyat geleneğiyle gelişği için bugün yazı dili olan çağdaş yazı dilleri: Türkmençe gibi.

4. Hep diyalekt olarak kalıp bugün de kısmi olarak hayatîyetini devam ettirenler, yazı diline yer yer sirayet edenler veya konuşurunun sosyal hayatında uğradığı çeşitli sebeplerle ölmüş diyalektler.

Tarihî diyalektler üzerinde yapılacak bu çalışmalarla diyalektlerin bir yandan muhafazarkar diğer yandan canlılığı gereği yazı dilinden daha ileri gidişi, gelişme değişme gösterişi yazı dilinin gelişimi, bugünkü yazı dillerinin gelişimi, kelimelerin etimolojisi gibi meseleleri aydınlatmamıza katkıda bulunur.

KAYNAKLAR

1. (1971), *O'zbek Halk Şiveleri Lugati*
2. Abik, Deniz (2007). Sufî Allahyâr ve Sebâtü'l-Âcizîn'i: 18. Yüzyıl Doğu Türk Edebî Dilinde Mahallîleşme. Eğilimleri. *International Journal of Central Asian Studies*, Vol. 11(1): 52-73.
3. Akar, Ali (2023). Tarihî Türkçe Metinlerde Diyalektolojik Sorunlar. *Dil Araştırmaları*. Journal of Language Studies, Yıl: 17 (33): 1-14.
4. Buriyev, Amanulla (2017). *Temürîyeler Davri Yazma Manbalarida Markaziy Asya Tarihiy Geografiyasi*. Uzbekistan Respublikasi Fanlar

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Akademiya Temuriyler Tarihi Davlat Muzeyi Abu Rayhan Beruniy Namidagi Sarkshunaslik Instituti. Toshkent: Mumtaz Soz.

5. Arat, Resit Rahmeti (2006). *Edib Ahmed B. Mahmud Yukneki Atebetu'l-Hakayik*. Ankara: TDK Yay.

6. Aydogdu, Ozlem (2009), Divanu Lügati't-Türk'te Geçen Türk Boyları ve Boylara Ait Dil Özellikleri, *Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT)*, Vol. 1, No. 1.

7. Barutçu Özönder, F. S. (2017). Kırım Türklüğüne ve Diline Bir Bakış. *Polatlı Kırım Tatar Türkçesi Sözlüğü* içinde, (Haz.: D. EVİRGEN, C. EVİRGEN), Ankara: Öncü Basım Yayın, 3-27

8. Czeglédy, K. (2006). *Bozkır Kavimlerinin Doğu'dan Batı'ya Göçleri*, (Çev. E. Çoban), Doruk Yayınları: İstanbul

9. Çakmak, Serkan (2019). *Edib Ahmed Yukneki: Atebetu'l-Hakayik, İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkıbasım*, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara

10. Duran, Havva Gül (2023). *Alpamış Destanı Özbek Varyantında Eskiçil ve İşlek Olmayan Unsurlar*. Karabük Ün., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev

11. Eckmann, Janos. (1964) Çağatay Edebiyatının Son Devri. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1963*, Ankara, 121-156

12. Ercilasun, Ahmet Bican (2004), Tarihî Akış İçinde ve Cumhuriyet Döneminde Türk Dili, *Bal-Tam Türklük Bilgisi*, Yıl 1, Sayı: 1, Prizren: 11-23.

13. Gökbel, Doç. Dr. Ahmet (2000). *Kıpçak Türkleri*. İstanbul: Ötüken. Güner, Galip (2009)

14. Divânü Lugâti't-Türk'te Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler. *Bilig*, Sayı: 48: 75-90

15. İsayev, Ahmad (1990), *O'zbek Diyalektal Leksikografyası*, Toşkent: O'zbekistan SSR "FAN" Naşriyatı

16. Jurayev, Bolta (1969). *Yokarı Kaşkaderya O'zbek Şiveleri*, Taşkent: *Uzbekistan SSR "FAN" Naşriyatı*.

17. Kafesoğlu, Prof. Dr. İbrahim (2011). *Türk Millî Kültürü*. 33. Basım. İstanbul: Ötüken.

18. Korkmaz, Zeynep (2013). *Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayını

19. Kurat, Prof. Dr. Akdes Nimet (1992). *IV-XVIII Yüzyıllarda Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri*. 2. Baskı. Ankara: Murat Kitabevi Yayınları.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
20. Reşetov, V.V. ve Ş. Şoabdurahonov (1978), *O'zbek Diyalektologiyasi. Taşkent: “Okutuvchi” Neşriyat.*
21. Samixon, Ashirboyev (2013). *O'zbek Diyalektologiyasi*, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi Nizomiy Nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, Toshkent.
22. Şeşen, Ramazan (2017). *İslâm Coğrafyacılara Göre Türkler ve Türk Ülkeleri*. Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Yeni Baskı. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
23. Şimşek, Dr. Yaşar (2019). *Harezmi Türkçesi Kur'an Tercümesi (Meşhed Nüshası [293 No.], Giriş - Metin - Dizin)*. 2 Cilt. Ankara: Akçağ
24. Taşağıl, Ahmet (2004). *Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını
25. Tekin, Şinasi (2002). Eski Türk Yazı Dillerinin Özellikleri Üzerine Düşünceler ve Bunların Teşekkülü İle Türk Siyasi Birlikleri Arasındaki İlişkiler. *İştikakçının Köşesi*. İstanbul: Simurg Yayınları: 121-149
26. Togan, Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi (1981). *Umumî Türk Tarihi'ne Giriş*. 3. Baskı. İstanbul: Enderun Kitabevi
27. Toyçibayev, B ve Hasanov, B (2004). *O'zbek Diyalektologiyasi. Taşkent: Abdullah Kadiri Namıdagi Halk Mirasi Naşriyati.*
28. Türk, Vahit (2015). *Ali Şir Nevâyî Vakfiye*. Ankara: Türk Kültürünü araştırma Enstitüsü Yayınları
29. Wurm, Stefan (1989) Özbekçe. (Çev: M. Akalın). *Türk Dünyası Araştırmaları*. Ekim 89. S. 62. İstanbul 139-186
30. Yalçın, Tunç (2022). *Muhammed Rahim'in Meâricü'n-Nübüvve Tercümesi (Dil İncelemesi - Transkripsiyonlu Metin - Dizin)*, Basılmamış Dr. Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
31. Yaman, Ü. (2016) “Doğu Türkçesi ile Yazılan Sirâcü'l-Kulûb'un Dili Üzerine”. *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 55 (55), 91-102
32. Yıldırım, Hüseyin (2017). Özbek Türkçesi Ağzıları Üzerine Bir Değerlendirme. *Dil Araştırmaları*, Bahar 2017/20: 121-145.
33. Yorulmaz, Osman (2012). *Geçmişten Günümüze Kanglı Türkleri*. İstanbul: Ötügen.